

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МУРАККАБ ТИШ ЭКСТРАКЦИЯСИ ЎТКАЗИЛГАНДА ЯЛЛИГЛАНИШЛИ АСОРАТЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ДАВОСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Ашрапов Ё.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мураккаб тиш экстракциясидан кейинги яллигланишли асоратлар амбулатор жарроҳлик стоматологиясининг долзарб муаммоларидан биридир. Турли тадқиқотлар маълумотларига кўра, постэкстракцион яллигланишли асоратлар частотаси аралашувнинг мураккаблигига, беморнинг соматик ҳолатига ва қўлланиладиган профилактика протоколларига қараб 5 фоиздан 30 фоизгача ўзгариб туради. Олинган тиш ўрнидаги альвеолитлар, периоститлар, флегмоналар ва остеомиелитлар нафақат беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради, балки қўшимча антибактериал терапия курсларини, жарроҳлик санациясини ўтказишни талаб қилади ва реабилитация муддатини узайтиради.

Калим сўзлар: мураккаб тиш экстракцияси, яллигланишли асоратлар, альвеолит, постэкстракцион давр, антибактериал профилактика, антисептик ишлов бериш, маҳаллий анестезия, жарроҳлик стоматологияси, тиш ўрни, реабилитация.

OPTIMIZATION OF PREVENTION AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS DURING COMPLEX DENTAL EXTRACTION

Ashrapov Y.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Inflammatory complications after complex dental extraction represent one of the urgent problems of outpatient surgical dentistry. According to various studies, the frequency of post-extraction complications of an inflammatory nature ranges from 5 to 30% depending on the complexity of the intervention, the patient's somatic status, and the applied prevention protocols. Alveolitis, periostitis, phlegmon, and osteomyelitis in the cavities of removed teeth not only significantly worsen the quality of life of patients, but also require additional courses of antibacterial therapy, surgical treatment, and extend the rehabilitation period.

Keywords: complex tooth extraction, inflammatory complications, alveolitis, post-extraction period, antibacterial prevention, antiseptic treatment, local anesthesia, surgical dentistry, tooth cavity, rehabilitation.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛОЖНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ЗУБОВ

Ашрапов Ё.А

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Воспалительные осложнения после сложной экстракции зубов представляют одну из актуальных проблем амбулаторной хирургической стоматологии. По данным различных исследований, частота постэкстракционных осложнений воспалительного характера составляет от 5 до 30% в зависимости от сложности вмешательства, соматического статуса пациента и применяемых протоколов профилактики. Альвеолиты, периоститы, флегмоны и остеомиелиты лунок удалённых зубов не только значительно ухудшают качество жизни пациентов, но и требуют дополнительных курсов антибактериальной терапии, хирургических санаций и пролонгируют сроки реабилитации.

Ключевые слова: сложная экстракция зуба, воспалительные осложнения, альвеолит, постэкстракционный период, антибактериальная профилактика, антисептическая обработка, местная анестезия, хирургическая стоматология, лунка зуба, реабилитация.

Кириш. Тишларнинг мураккаб экстракцияси амбулатор стоматологик амалиётда энг кенг тарқалган жарроҳлик аралашувларидан бири бўлиб қолмоқда. ЖССТ статистик маълумотлари ва миллий тиббий регистрларга кўра, дунёда ҳар йили 300 миллиондан ортиқ тиш олиш операцияси бажарилади. Уларнинг салмоқли қисми техник жиҳатдан мураккаб — дистопияланган, ретенсияланган, кўп илдизли тишлар ҳамда йўлдош соматик патологиялари бор беморлардаги ҳолатларга тўғри кела-

ди[1]. Анестезиология, антисептика ва жарроҳлик техникаси соҳасидаги сезиларли ютуқларга қармай, экстракциядан кейинги даврдаги яллиғланишли асоратлар ўзининг юқори клиник аҳамиятини сақлаб қолмоқда[2]. Улар орасида энг кўп учрайдигани — альвеолит — стандарт тиш олиш амалиётининг 1–4% ҳолатларида, ретенсияланган пастки ақл тишлари олинганда эса 25–35% ҳолатларда қайд этилади. Ҳалқум атрофи бўшлиғининг периостити, абсцесслари ва флегмоналари бемор ҳаёти учун хавф туғдиради ва стационар шароитда даволанишни тақозо этади[3]. Постэкстракцион яллиғланишли асоратларнинг патогенези кўп омиллидир[4]. Унда қуйидагилар ҳал қилувчи роль ўйнайди: тиш катакчасида қон лахтасининг шаклланиши ва барқарорлашувининг бузилиши, операция майдонининг микробли контаминацияси, аралашувнинг травматиклиги, беморнинг иммун ҳолати, оғиз бўшлиғида сурункали одонтоген инфекция ўчоқларининг мавжудлиги, шунингдек, беморнинг операциядан кейинги тавсияларга риоя қилмаслиги[7]. Постэкстракцион катакчада яллиғланиш жараёнини бошлашда анаэроб микрофлоранинг (*Prevotella intermedia*, *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum*) роли алоҳида эътиборга лойиқдир[5].

Асоратларнинг олдини олишга доир мавжуд ёндашувлар турли клиникаларда ва миллий соғлиқни сақлаш тизимларида сезиларли даражада фарқланади. Тизимли антибиотикопрофилактика учун кўрсатмалар, маҳаллий қўллаш учун антисептик эритмаларни танлаш, тўқималар регенерациясини рағбатлантириш усуллари бўйича ягона келишувнинг йўқлиги клиник амалиётда жиддий номуносибликни юзага келтиради. Бир қатор тадқиқотларда таркибида хлоргексидин бўлган препаратлар, коллагенли гемостатик материаллар ва тромботситлар билан бойитилган плазмани (ПРП/ПРФ) маҳаллий қўллашнинг юқори самарадорлиги кўрсатилган, бироқ уларни ягона протокол доирасида қиёсий баҳолаш етарлича ўрганилмаганлигича қолмоқда [8].

Тадқиқотнинг мақсади — турли даволаш-профилактика схемаларининг клиник самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш асосида тишларнинг мураккаб экстракцияси чоғида яллиғланишли асоратларнинг олдини олиш ва даволашнинг оптималлаштирилган протоколини ишлаб чиқиш ва клиник жиҳатдан асослаб беришдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот 2024–2026 йиллар оралиғида. Самарқанд давлат стоматология институтининг жарроҳлик стоматологияси ва юз-жағ жарроҳлиги кафедраси негизида ўтказилди. Барча операциялар стандартлаштирилган жарроҳлик техникаси бўйича таркибида артикаин бўлган анестетиклар (Ультракаин Д-С форте 1:100 000) ёрдамида амалга оширилди. Операциядан кейинги мониторинг 3, 7 ва 14-кунлардаги кўриқларни ўз ичига олди. Клиник: оғрик синдромининг жадаллигини визуал-аналог шкала (ВАШ) бўйича баҳолаш, яллиғланиш белгиларининг (гиперемия, шиш, патологик ажралма) мавжудлиги ва яққоллиги, катакчанинг эпителизация даражаси. Лаборатор: 3 ва 7-кунларда лейкоцитар формула билан умумий қон таҳлили, С-реактив оксилни микдорий усулда аниқлаш. Микробиологик: операциядан олдин ва операциядан кейинги даврнинг 3-кунда тиш катакчасидан антибиотикларга сезгирликни аниқлаган ҳолда экма олиш.

Натижалар. 1-асосий гуруҳда мураккаб тиш олиш амалиётидан кейинги иккинчи куни беморларнинг аҳволи фаол, иштаҳалари яхши эди, оғиз бўшлиғидан ноҳуш ҳид келмасди ва ифлос кулранг карашлар кузатилмади, алвеола катакчаси қон лахтаси билан тўлган эди. Тахминан учинчи куни тадқиқотдаги барча беморларда лахта устида грануляциян тўқима ҳосил бўлди, шиш кузатилмади, 14-кунга келиб эса алвеола катакчаси эпителия қатлами билан тўлиқ қопланди.

2-асосий гуруҳда беморлар тиш олдирилгач ва наркоздан кейин фаол эдилар, бир неча соат ўтиб овқатландилар, учинчи куни олинган тиш атрофида гиперемия ва шиш кузатилмади. Еттинчи куни алвеола катакчаси қисман, 14-куни эса эпителия тўқимаси билан тўлиқ қопланди. Тадқиқот давомида строма ва томирларнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири – силлиқ мушак актинининг ифодаланиши таҳлил қилинди. Силлиқ мушак актинига (СМА) қарши антитаналар билан ўтказилган иммуногистокимёвий реакция ушбу оксилни препаратларда аниқлаш имконини берди. Аниқланган силлиқ мушак толаларининг ҳажмий зичлиги (толалар майдонининг кўриш майдони майдонига нисбати) ҳамда деворларида силлиқ мушак актини ифодаловчи қон томирлари бўшлиғининг диаметри баҳоланди. Олинган маълумотлар яллиғланиш жараёнининг фаоллашуви силлиқ мушак актини эгаллаган майдоннинг кенгайишига олиб келишини кўрсатади. Назорат гуруҳида бу кўрсаткич учинчи куни $2,2 \pm 0,2$ ни, еттинчи куни $14,2 \pm 2,2$, 14-куни $25,6 \pm 3,4$ ва тажрибанинг 28-кунида $1,7 \pm 0,2$ ни ташкил этди. Ионлаштирилган Октенисепт қўлланилган асосий гуруҳда бу кўрсаткичлар мос равишда $0,5 \pm 0,4$; учинчи, еттинчи ва 14-кунларда $10,2 \pm 1,8$ ва $3,3 \pm 0,2$ га тенг бўлди.

Водородли сув қўлланилган гуруҳда (иккинчи асосий гуруҳ) бу кўрсаткичлар мос равишда $1,03 \pm 0,2$; учинчи, еттинчи ва 14-кунларда $8,1 \pm 1,7$ ва $5,1 \pm 0,4$ ни ташкил этди. Олинган натижалар мураккаб тиш экстракциясидан кейинги яллиғланиш асоратларининг олдини олишга қаратилган комплекс оптималлаштирилган протоколнинг жиддий афзалликларидан далолат беради. III гуруҳда аль-

веолит учраш частотасининг назорат гуруҳига нисбатан 4 баробардан кўпроққа камайиши протоколнинг бир нечта таркибий қисмлари: маҳаллий антисептик таъсир, биофаол регенератив материалларни қўллаш ва рационал тизимли антибиотикотерапиянинг синергетик самарасини тасдиқлайди.

Олинган тиш катакчасида ПРФ-мембранадан фойдаланиш эпителизация тезлигига ва яллиғланиш реакциясининг яққоллигига энг сезиларли ижобий таъсир кўрсатди, бу эса хорижий тадқиқотчиларнинг маълумотларига мос келади. ПРФ-матрикс парчаланиши натижасида ажралиб чиқадиган тромбоситар ўсиш омиллари (ПДФФ, ТГФ-β, ВЕГФ) остеобластлар ва фибробластларнинг фаоллашувини, тўлақонли қон томир тармоғининг шаклланишини ва грануляцион тўқиманинг тезроқ етилишини таъминлайди. Оғиз бўшлиғи анаэроб микрофлорасининг резистентлиги ортиб бораётган бир шароитда амокситсиллин/клавуланатнинг химояланмаган амокситсиллинга нисбатан устунлиги микробиологик тадқиқот орқали тасдиқлангани муҳим амалий натижа ҳисобланади. Химояланган пенициллинга чидамли штаммлар частотаси 4% дан камроқни, химояланмаганига эса 22% дан ортиқни ташкил этди, бу эса эмпирик антибиотикопрофилактика учун препарат танлашда бевосита клиник аҳамиятга эга. Тадқиқот натижалари, шунингдек, профилактиканинг мустақил омили сифатида маҳаллий антисептик чораларнинг муҳимлигини кўрсатади: чайиш учун 0,12% ли хлоргексидин ва коллаген шимгични қўллаш тизимли терапия ўзгартирилмаган тақдирда ҳам (1- гуруҳ 2- гуруҳга нисбатан) асоратлар частотасини икки баробарга камайтирди. Бу чекланган ресурслар шароитида мазкур тадбирларнинг амалий аҳамияти юқори эканлигидан далолат беради. Тадқиқотнинг чекловлари унинг бир марказда ўтказилгани, намуна ҳажмининг нисбатан кичиклиги ва 14 кунлик кузатув даврини ўз ичига олади, бу эса алвеолалар битишининг узок муддатли натижаларини баҳолашга имкон бермайди.

Хулосалар. Тишларни мураккаб йўл билан олиб ташлашда юзага келадиган яллиғланиш асоратларининг олдини олиш ва уларни даволаш бўйича ишлаб чиқилган комплекс протокол стандарт схемага қараганда анча юқори самарадорликка эга эканлигини ишончли тарзда намоён этди. Ушбу протокол тиш катакчасига 0,05% ли хлоргексидин билан маҳаллий антисептик ишлов беришни, ПРФ-мембрана ва коллаген шимгични қўллашни, операциядан кейинги даврда 0,12% ли хлоргексидин билан чайишни, шунингдек, амокситсиллин/клавуланат билан тизимли антибиотикопрофилактикани ўз ичига олади. Таклиф этилган протоколни қўллаш тиш олингандан кейинги яллиғланиш асоратлари частотасини 26,7% дан 5,0% гача пасайтириш, оғрик синдроми жадаллигини камайтириш, тиш ўрнининг эпителий билан қопланишини тезлаштириш ва яллиғланишнинг лаборатор маркерларини меъёрлаштириш имконини беради. Ушбу протоколни амбулатор жарроҳлик стоматология бўлимлари амалиётига, айниқса, юқори даражадаги мураккаб операцияларда – ретинирланган ва дистопирланган ақл тишларини, илдиз тузилишида нуқсонлари бор тишларни олиб ташлашда, шунингдек, яллиғланиш асоратлари хавф омиллари мавжуд бўлган беморларда жорий этиш тавсия қилинади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Афанасьев В.В., Стародубцев В.С. Хирургическая стоматология: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 672 с.
2. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - Киев: Червона Рута-Турс, 2018. - 1024 с.
3. Т.Г.Робустова (ред.) Хирургическая стоматология. - 4-изд. - М.: Медицина, 2019. - 688 с.
4. Azuma M. Fundamental mechanisms of host immune responses to infection // Journal of Periodontal Research. – 2006. – Vol. 41, №5. – P. 361-373.
5. Lodi G., Azzi L., Varoni E.M. et al. Antibiotics to prevent complications following tooth extractions // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2021. – Issue 2. – Art. No.: CD003811.
6. Blanco-Carrión A., Gándara Rey J.M., García-García A. Chlorhexidine as prevention of dry socket: systematic review // Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. – 2017. – Vol. 22, №1. – P. e8-e16.
7. Gassling V., Douglas T., Warnke P.H. et al. Platelet-rich fibrin membranes as scaffolds for periosteal tissue engineering // Clinical Oral Implants Research. – 2010. – Vol. 21, №5. – P. 543-549.
8. Бажанов Н.Н., Козлов В.А., Максимовский Ю.М. Состояние и перспективы профилактики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области // Стоматология. – 2018. – №1. – С. 44-47.

Иқтибос учун: Ашрапов Ё.А. Мураккаб тиш экстракцияси ўтказилганда яллиғланишли асоратлар профилактикаси ва давосини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 737–739. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19328296>